

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРУВЧИ ЎЙИНЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ МАШҒУЛОТДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Ismanova Klara Do‘lanboyevna

Namangan davlat texnika universiteti dotsenti,

E-mail: ismanova_klara73@gmail.com

Abduraxmanova Ro‘zixon Xasanboy qizi

Namangan davlat texnika universiteti tadqiqotchisi,

E-mail: rozixonabduraxmanova0601@gmail.com

Аннотация: Юртимиз ўз тараққиётининг янги босқичида мамлакатни янгилаш ва модернизация қилишдек улуғвор мақсадларни қўяр экан, бунда кенг қўламли ва мураккаб вазифаларни бажаришга қодир бўлган янги авлод кадрларини тайёрлаш масаласи доимо долзарб бўлиб қолаверади. Шу боис ушбу мақолада ўқув жараёни самарадорлигини оширувчи алоҳида талқин этилди. Машғулотда қўлланилаётган турли ўқитиш технологиялари айнан ахборот технологияларини ўргатиш жараёнига тадбиқ этилди ва хусусий мисоллар келтирилди.

Калит сўзлар: Таълим, Информатика, замонавий ахборот технологиялари, инновацион технологиялар, интерфаол усуллар, ўйинли технологиялар, дастурлаш

Таълимнинг бугунги вазифаси ўқувчиларни кун сайин ошиб бораётган ахборот - таълим муҳити шароитида мустақил фаолият кўрсата олишга, турли соҳаларда замонавий ахборот технологияларини самарали қўллаш ва ахборот оқимидан оқилана фойдаланишга ўргатишдан иборат экан, бунинг учун уларга узлуксиз равишда мустақил ишлаш имконияти ва шароитини яратиш бериш ҳамда ижодий фикрлаш ва мустақил қарорлар қабул қилишга ўргатиш зарурдир. Бу масаланинг ечими табиийки, мазкур жараённинг асосий ташкилотчиси – педагогларнинг тайёрлов сифатига боғлиқдир.

Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётини зарурати бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, янги сифат босқичига кўтариш, унга илғор педагогик ва **ахборот** технологияларини жорий қилиш, ҳамда таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий – иқтисодий ислохотлар таълим тизимида ҳам ўзига хос ўзгартиришларни киритиш ва янгиликларни тадбиқ этиш заруриятини белгилаб берди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Компютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги Фармонида жамият ҳаётининг барча соҳаларида замонавий ахборот технологияларини, компютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини оммавий равишда жорий этиш ҳамда улардан фойдаланиш, таълим жараёнига замонавий компютер ва ахборот технологияларини эгаллашга ҳамда уларни фаол қўллашга асосланган илғор таълим тизимларини киритиш, компютер ва телекоммуникация техникасини ишлаб чиқиш соҳаларида ишлаш учун юқори малакали мутахассис кадрлар тайёрлашни ташкил қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган[1].

Ҳозирги кунда ҳамма соҳалар учун зарур бўлган замонавий ахборот технологияларини эгаллашга қаратилган “Информатика” фани самарали ўқитиляптими? Ўқувчилар касб фаолияти соҳалари учун зарур бўлган ахборот технологиялари билан ишлашнинг дастлабки кўникмаларига эгами? Бугунги кунда барча ўқитувчилар дарс машғулотини тўғри лойиҳалай оладими? Дарс машғулотининг самарадорлиги қайси омиларга боғлиқ? Энг ачинарлиси, бу саволларга бугун ижобий жавоб бера олмаймиз. Ўтказилган анкета текширувларига кўра Наманган шаҳридаги айрим таълим муассасаларининг аниқ бир гуруҳларида информатика фанидан олинган назорат ишида ўқувчилар 64 % қониқарли, 6 % яхши ва 36 % эса қониқарсиз баҳоланганлар. Бу жуда кам сифат кўрсаткичидир.

Ўқувчи бугунги кунда таълим соҳасини эгаллар экан, келгуси таълим босқичини давом эттириши учун замонавий дастурий, техник ва коммуникатив воситалардан самарали фойдалана олиш компетенцияларига эга бўлиши, хусусан:

-замонавий тараққий этган жамиятда ахборот ва ахборот технологияларининг ўрнини билиши;

-ахборотни бошқариш воситаси сифатида ахборотларни олиш, йиғиш, қайта ишлаш кўникмаларига эга бўлиши;

-глобал компьютер тармоқларида ишлаш ва улар орқали фойдали ахборотлар олиш ва улардан ижодий фикрлашни ўстиришда фойдаланиш усулларини эгаллаши талаб этилади.

Жамиятнинг ахборотлашуви таълим тизимида узлуксиз инновацияларни талаб этади. Бугун ҳар қандай услуб дарҳол эскириши ва янги методлар билан билан бойитилиши мумкин.

Дунёнинг турли мамлакатларида кўплаб тадқиқотчилар таълимда инновацияларни қўллаш бўйича ҳар доим изланишлар олиб боришган. Улар “инновация”, “интерфаол усуллар”, “инновацион технологиялар” тўғрисида яхши ахборотлар йиғишган. Бироқ ахборот технологияларини таълим муассасаларида ўргатиш самарадорлигини орттириш бўйича аниқ тавсиялар етарли эмас.

Шунинг учун асосий мақсад юқори даражада ўзлаштириш натижаларига эришишни таъминловчи инновацион технологиялардан фойдаланишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш, хусусан, бугунги кунда замон талаб этаётган ахборот технологиялари бўйича педагогик инновациялардан фойдаланиш масалаларини тадқиқ этишдан иборатдир.

Юқоридаги вазифалар ичида энг муҳими, бу ўқув жараёнини ташкил этиш учун энг мақбул бўлган таълим технологияларини ишлаб чиқишдир. Бу муаммоларни у ёки бу аниқ бир усулни тавсия этиш билан ҳал этиб бўлмайди, айниқса педагог репродуктив таълим усулларинигина қўллашни мақсад қилган бўлса. Мақсадга эришишнинг энг тўғри йўли, бу дарс машғулотини лойиҳалашда интеграллашган таълим технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан дарснинг турли босқичларида самарали фойдаланиш имкониятларини излашдир.

Информатика фанини ўқитишда шахсга йўналтирилган таълимнинг қуйидаги методларини қўллаш мақсадга мувофиқдир[3]:

- ўйинли технологиялар
- муаммоли ўқитиш
- дастурлаштирилган ўқитиш
- компьютерлаштирилган ўқитиш
- модулли ўқитиш

Бу технологиялар ўқув мавзуси мақсадидан ва мавзунинг мазмунидан келиб чиқиб, дарснинг турли босқичларида турлича қўлланиши мумкин. Мактаб ўқувчиларининг ёш

хусусиятларини ҳисобга олиб, фанни ўқитишда ғоят самарали бўлган **ўйинли технологияларни** қуйида кенгроқ талқин этамиз.

Мутахассисларнинг фикрича инсоннинг асосий фаолият тури уч кўринишда шаклланади: меҳнат фаолияти, ўйин фаолияти, ўқув фаолияти. Улар барчаси ўзаро боғлиқ ҳолда содир бўлади.

Таъкидлашларича, болаларнинг мактабдаги ўқув материаллари асосидаги ақлий ҳаракатларини шаклланиш қонуниятлари ўйин фаолиятларида таркиб топади. Бирок ўйинли таълимни ўқувчилар билан ишлашдаги асосий таълим шакли дейиш тўғри эмас. У ўқувчида билиш қобилиятини шакллантирмайди. Бирок, уларнинг билиш фаоллигини оширади, холос.

Ўқувчини ақлий ривожлантирувчи қуйидаги гуруҳдаги ўйинларни ажратиш мумкин.

1-гуруҳ. Буюмлар ва предметларга боғлиқ бўлган предметли ўйинлар. Бунда ўқувчи ўйинчоқ - предмет орқали моддий оламини, уларнинг хусусиятини англаши мумкин.

2-гуруҳ. Интеллектуал фаолиятни шакллантирувчи сюжетли - ролли ижодий ўйинлар. Масалан, “Бахтли тасодиф”, “Нима? Қаерда? Қачон?” ва бошқалар. Бундай ўйинлар нафақат кўнгил очувчи восита, балки улкан эвристик ва ишонтирувчи энергия манбаидир.

3-гуруҳ. Ўқувчининг ақлий қобилиятини ривожлантирувчи тайёр қоидаларга асосланган дидактик ўйинлар. Қоидаларга кўра, у ўқувчидан англашни, таққослашни, қисмларга ажратишни, умумлаштиришни, муҳими билишни талаб этади.

4-гуруҳ. Катталарнинг касбий фаолиятларини ифодаловчи техник- конструкторлик ўйинлари. Улар ўқувчида ўз ишини ривожлантириш, зарурий материални йиғиш, ўзини ва ўзгалар фаолиятини танқидий баҳолаш имкониятларини ҳосил қилади. Меҳнат фаоллиги билиш фаоллигига ундайди.

5-гуруҳ. Психик муҳитда содир бўлувчи интеллектуал ўйинлар. Ўқувчиларнинг тайёргарлик даражаларини кўрсатувчи таққослаш имконини берувчи, мусобақа асосида ўтказиладиган ўйинлар. Улар ўзини шакллантиришга ва демак, ақлий фаолликка ундайди.

Юқорида тавсифланган ўйинларни ўқув жараёнида қўллаш натижасида ўқувчиларни ўқув билим фаолиятларини кенг бошқариш имкониятлари ҳосил бўлади.

Тажрибаларимиздан келиб чиқиб, қуйида Информатика фанини ўқитишда самарали қўллаш мумкин бўлган ўйинли технологиялардан наъмуналар келтириб ўтаамиз.

Брейн-ринг. Бу ўйин 2-гуруҳга кириб, унда ҳар бирида 5-6 тадан ўқувчи қатнашган командалар сони 2 тадан 5 тагача бўлиши мумкин. Бошловчи ҳар бир гуруҳга қисқа жавобли саволлар беради. Агар иштирокчилардан бири биринчи бўлиб тўғри жавоб берса, қолган барча саволлар фақат шу иштирокчига берилади ва ҳар бир тўғри жавоб учун олган балл тўпланиб боради. Агар тўпланган бални вақтида ўз командаси ҳисобига тушириб турмаса ва ўйинни тўхтатмай ўйин давомида нотўғри жавоб бериб қўйса ўша иштирокчи йиғаетган барча баллар қуйиб кетади. Демак, қатнашувчи ўзи истаган пайтда ўйинни тўхтатиши ва тўплаган балини команда ҳисобига тушириши керак. Қолган саволларга энди бошқа иштирокчилар жавоб бериши лозим ва улар ҳам ўз командалари ҳисобига балл тўплаш имконига эга бўладилар. Ҳар бир тўғри жавоб учун 1 балл.

Дўстлар даврасида. Ўйин 3-гуруҳга тегишли бўлиб, талабаларнинг бир нечтаси компютернинг турли хил қурилмалари ёки операцион тизимнинг турли хил буйруқлари вазифасини бажарадилар. Улар ўзларининг дўстлари иштирок этган даврани топиб олишлари керак. Бунинг учун компютернинг ташқи ва асосий қурилмалари ёки ички ва ташқи буйруқлар бир-бирини топиб олиши керак. Дўстлар қўл ушлашиб давра қурадилар

ва ўзларини тавсифлаб берадилар. Бу ўйин билимларни мустаҳкамлайди ва талабаларда бир-бирларига бўлган ёрдам хиссини шакллантиради.

Дастурчи. Дастурлаш бўйича ўтиладиган дарс машғулотларида «Дастурчи ва буюртмачи» роли ўйинини қўллашни тавсия қиламиз. Унда буюртмачи дастурчилар компаниясига келиб, буюртма қилинадиган дастурга бўлган талабларни тавсифлайди. “Менга музқаймоқни реклама қилувчи стенд керак”, “Менга замонавий ўйнинг лойиҳаси керак”. Мазкур топшириқ бўйича компания яъни гуруҳ аъзолари командаларга бўлиниб, вазифаларни тақсимлаб оладилар. Уни талаб даражасида бажарадилар. Экспертлар гуруҳи топшириқни бажарилиш сифатини ва компания ишини баҳолашлари мумкин. Ўйин 4-гуруҳга мансуб бўлиб, ўқувчида ижодий фикрлаш ва ўз қобилиятларини амалий ишда синаб кўриш имконини беради.

Юқоридаги барча мулоҳазаларни умумлаштириб, ўйинли технологияларни қўллаш натижасида қуйидаги мулоҳазаларни тавсия этамиз:

1. Ўйин турли ёшдаги болалар фаолиятини ривожлантиришнинг мустақил шакли ҳисобланади.

2. Ўйинлар шахсий ижодни ривожлантириш, ўз-ўзини англаш фаоллигини оширишдаги энг эркин шаклдир.

3. Ўйин ривожлантирувчи амалиёт: болалар ўйнаганлари учун ривожланадилар, ривожланиш учун ўйнайдилар.

4. Ўйин ўз-ўзини англашда, ўз-ўзини бошқаришда ақл ва ижодда эркинликдир.

5. Ўйинда ўқувчилар назарий билимларини амалиётга қўллаш имконига эга бўладилар, ходисалар ва фаннинг мавжуд хусусиятларини тушунтириш учун саволларни аниқ ифодалай бошлайдилар.

6. Ўйинда ўқувчилар ўз фикрини баён қила ва химоя қила оладилар.

7. Ўйин болаларнинг асосий мулоқот майдони бўлиб, унда ўзаро шахсий муаммолар ҳал этилади. Инсонлар орасидаги ўзаро муносабатлар шаклланади.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда биз болани физик жиҳатдан ўстирувчи оддий ўйинлардан тортиб, катталар орасида ҳам машҳур бўлган интеллектуал ўйинлардан иборат бир қанча ўйинлар “омбори”га эгамиз. Барча ўйинларда ўйинчи ўйин шартларини тезда ўзлаштиради ва ўзига белгиланган вазифани қабул қилади. Ўйин қоидаларини бажариш жараёнида ўйинчи ўзининг мақбул қарорларини ўйиндаги муаммоларни ҳал қилишда эркин қабул қилиш имкониятига эга бўлади. Ўйиндаги мусобақа эса шахсий сифатни тинмай яхшиланиб боришига сабаб бўлади.

Фойдаланган адабиётлар рўйҳати:

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 28-29-сон, 262-модда
2. Н.Х. Авлиякулов. Педагогическая технология. Ташкент, 2009.
3. К. Исманова. Амалий дарс машғулотларини инновацион усуллар ёрдамида ташкил этиш. Таълим муаммолари журнали. 2-сон, 2012 й.
4. К. Исманова, У.Исомаддинов, Ахборот технологияларини ўқитишда инновацион усулларни қўллашнинг педагогик самаралари. Маҳоратли педагог. Республика илмий-методик нашр. ОАК. 2020 йил, май. 5-сон.